

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) COMO RECURSO ALTERNATIVO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA A DISTANCIA¹

Manuel Machado², Alieth Perilla³

Fecha de recepción: 30 abril de 2020

Fecha de aprobación: 30 julio de 2020

RESUMEN

La presente investigación tuvo como propósito principal analizar el significado de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), como recurso alternativo en Educación Secundaria a Distancia en la Institución Educativa Ciudad Latina del Municipio Soacha, Departamento de Cundinamarca–Colombia, la misma estuvo fundamentada en los planteamientos teóricos de Dellepiane (2010), Molina (2012), Cacurri (2013), entre otros. La investigación fue de tipo cualitativa, mediante el paradigma post-positivista, con un método fenomenológico; la población fue dos (02) directivos, dos (02) profesores de Educación secundaria y dos (02) estudiantes. El instrumento fue a través de la técnica de observación participante, a través de la entrevista a profundidad, modalidad abierta. Los resultados afirman que existe una actitud hacia la cultura tecnológica, pero el personal directivo debe estar capaz de propiciar encuentros y mecanismos para que los profesores puedan incluir las nuevas tecnologías en sus prácticas pedagógicas, necesitando una mayor participación de los profesores en la actividad educativa tecnológica. Concluyendo de manera general, a partir de los resultados que los miembros de las instituciones educativas requieren manejar los conocimientos sobre las TIC, de manera que puedan incluirlas como herramientas de aprendizaje, indicando que tiene que ser desarrolladas en la gestión educativa; así como promover los espacios adecuados con equipos tecnológicos actualizados que coadyuven el compromiso y la responsabilidad compartida para el logro de la permanencia de las herramientas tecnológicas en los aprendizajes de los estudiantes.

Palabras clave: TIC, Herramientas, Aprendizajes, Información y Comunicación.

¹ Derivado del proyecto de investigación: Metodología Tecnopedagógica como apoyo al docente en los Entornos Virtuales.

² Licenciado en Educación, mención Matemáticas y física, La Universidad del Zulia (LUZ), Magister Scientiarum en Gerencia Educativa, Universidad Rafael Urdaneta (URU), Docente investigador, Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín (URBE), correo electrónico: msmachado@urbe.edu.ve.

³ Licenciada en Educación Religiosa y Moral, Universidad de la Sabana, Doctora en Educación PHD, Universidad de Baja California, Docente investigadora, Institución Educativa Ciudad Latina, correo electrónico: aliethperilla@hotmail.com

ABSTRACT

The main purpose of this research was to analyze the meaning of Information and Communication Technologies (ICT), as an alternative resource in Secondary Distance Education in the Educational Institution Ciudad Latina of the Municipality of Soacha, Department of Cundinamarca-Colombia, it was based on the theoretical approaches of Dellepiane (2010), Molina (2012), Cacurri (2013), among others. The research was qualitative, using the post-positivist paradigm, with a phenomenological method; the population was two (02) managers, two (02) secondary education teachers and two (02) students. The instrument was through the participant observation technique, through the in-depth interview, open modality. The results affirm that there is an attitude towards technological culture, but managers must be able to promote meetings and mechanisms so that teachers can include new technologies in their pedagogical practices, requiring greater participation of teachers in technological educational activity. . Concluding in a general way, based on the results that the members of the educational institutions require to handle the knowledge about ICTs, so that they can include them as learning tools, indicating that they have to be developed in educational management; as well as promoting adequate spaces with updated technological equipment that contributes to the commitment and shared responsibility for achieving the permanence of technological tools in student learning.

Keywords: ICT, Tools, Learning, Information and Communication.

INTRODUCCIÓN

En cuanto, a lo descrito la presente investigación se centra en configurar la relevancia de analizar el significado de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), como recurso alternativo en Educación Secundaria a Distancia en la Institución Educativa Ciudad Latina del Municipio Soacha, Departamento de Cundinamarca–Colombia, la misma será estructurada partiendo desde la contextualización de la situación problema, que a todos nos atañe en él que se desarrollará el acercamiento de la realidad virtual mediante las TIC, estableciendo en ello las intencionalidades de esta investigación.

Tomando en consideración lo expresado por Organización Mundial de la Salud en cuanto al COVID-19 como una pandemia mundial el cual estamos responsabilizados toda la humanidad para superar esta situación, aunado con el uso adecuado de las TIC en espacios virtuales para mostrar el nuevo aprendizaje alternativo a distancia. El cual se nos presenta las teorías concernientes para un mejor análisis de la realidad actual.

En atención a, los propósitos planteados y desde una perspectiva post-positivista, las principales inquietudes se dan en función de conocer las herramientas tecnológicas que ayuden al aprendizaje en los procesos académicos en una situación de calamidad mundial. Para darle soporte a este proceso se plantearon estas intencionalidades, que son: explorar los tipos de Tecnologías de Información y Comunicación deben utilizar los docentes para mejorar los procesos de formación profesional. Y develar el compromiso de la Institución educativa para el abordaje de las Tecnologías de la Información y Comunicación como herramienta fundamental de la Institución educativa.

Desde este punto, se concentra en mostrar una exploración en base a supuestas sobre las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), partiendo de fuentes bibliográficas. En ello, aporta un referente en la investigación que puede ser manejado como

pertinente para estudiar el tópico antes nombrado; asimismo, contribuye con las entrevistas y procesos de triangulación, enfocados a las TIC el cual forma parte de los elementos disponibles para la investigación de esta estudio en organizaciones educativas similares.

DESARROLLO

En este episodio presentamos la fundamentación teórica de la investigación, la cual es importante para sustentar el tópico de la Tecnología de Información y Comunicación, éstas representan el objeto de estudio de esta investigación, para ello se desarrolla en este compendio partiendo de las necesidades emergentes que se iniciaron mediante el confinamiento social y el cambio de estructuras educativas bajo la cultura de virtualidad, e-learning, b-learning Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA), Mediación Didáctica Virtual (MDV), entre otros conglomerados de recursos tecnológicos que van surgiendo a medida que avanza la sociedad del conocimiento.

Por ello, para entender la emergencia en cuanto a la aplicación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), en espacios educativos de Educación Media a Distancia surge ante la pandemia mundial que está denominada “Coronavirus”, en esto la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2020), explica que “Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19.” De manera que establece medidas de atención mundial para el resguardo integral de la humanidad.

Aunado a lo anterior, dentro de los tipos de coronavirus surge el COVID-19, este lo describe la OMS (2020) “La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el

coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. Actualmente la COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo.” Dejando en su laste infeccioso millones de enfermos y lamentables fallecimientos, donde no existe discriminación alguna, pero si se considera un grupo mayoritario con las personas de avanzada edad y con antecedentes dependientes de salud.

Por consiguiente, para entender con mayor exactitud, la página web Statista (2020), establece que hasta el 6 de mayo de 2020, un total de 286.186 mil casos de COVID-19 han sido registrados en América Latina y el Caribe. Brasil es el país más afectado por esta pandemia en la región, con 115.953 mil casos confirmados. Perú se ubica en segundo lugar, con 51.189 mil infectados. Chile, por su parte, ha registrado un total de 22.016 mil casos. Aunado a esto, dentro de los países más afectados por el nuevo tipo de coronavirus en América Latina también se encuentran Ecuador con 31.881 mil casos, México que tiene 26.025 mil casos, Panamá está con 7.523 mil casos, República Dominicana con 8.480 mil casos y Colombia tiene 8.613 mil casos. Indicando el estado alarmante en el cual estamos obligados a resguardarnos adecuadamente.

Al respecto, la OMS (2020) establece normativas precisas para la prevención del auge infeccioso indicando que “Cuando sea posible, mantenga al menos un metro (3 pies) de distancia entre usted y los demás. Esto es especialmente importante si está al lado de alguien que esté tosiendo o estornudando. Dado que es posible que algunas personas infectadas aún no presenten síntomas o que sus síntomas sean leves, conviene que mantenga una distancia física con todas las personas si se encuentra en una zona donde circule el virus de la COVID-19.” Generando en varias ocasiones, situaciones de miedo y hasta pánico personal-grupal.

Con respecto a lo anterior, alerta de la mejor manera posible la OMS (2020) “Ponerse en cuarentena significa separarse de los demás porque ha estado expuesto a alguien con COVID-19 aunque usted mismo no tenga síntomas. Durante la cuarentena, debe vigilar su

estado para detectar síntomas. El objetivo de la cuarentena es prevenir la transmisión. Dado que las personas que enferman de COVID-19 pueden infectar a otros inmediatamente, la cuarentena puede evitar que se produzcan algunas infecciones.” Estas acciones son primordiales para asegurar y preservar el bienestar de la humanidad evitando lo posible de no estar infectado.

Por consiguiente, Rojas (2020), destaca en las noticias que el presidente de Colombia, Iván Duque, dictaminó el pasado viernes diez de abril, medidas con el fin de frenar la pandemia por coronavirus que afecta a su país. En una intervención en la emisora radial *La Voz de Bogotá*, donde el Presidente Duque emitió el decálogo para el “Aislamiento Preventivo Obligatorio Colaborativo e Inteligente”. En ellas, una de las medidas comienzan con la suspensión “como mínimo, hasta el 30 de mayo de 2020” de las actividades escolares desde el nivel primario hasta la universidad; y como punto final, Duque hizo hincapié en el distanciamiento social. “Aquí tenemos que recuperar vida productiva, mas no la vida social”.

Considerando lo anterior, por parte del Ministerio de Educación colombiano (MEN) (2020), la Ministra de Educación, María Victoria Angulo, aseguró que las restricciones para el regreso de los estudiantes a las aulas se mantienen hasta el 31 de mayo, tal como lo establecen los protocolos del Aislamiento Preventivo Obligatorio. Explicando que "seguimos con el programa 'Estudio en Casa' y recordó que "no es una medida menor que se pueda tomar de un día para otro, sino con mucho cuidado con el Ministerio de Salud". Confirmó que el programa 'Estudio en Casa' avanza a través de la virtualidad o la conectividad en los municipios y ciudades donde haya conexiones a internet, y mediante la radio y la televisión en las zonas donde no exista el acceso a la red. También agregó que el Gobierno cuenta con el portal 'Aprender Digital', que apoya el trabajo de las secretarías de educación y de los profesores, para que los niños puedan tener las guías, orientaciones y actividades permanentes en este escenario virtual. En este sentido, indicó la Ministra que "Cuando no existe la conectividad, contamos con el apoyo de RTVC y la Radio Nacional y todos los

canales locales de televisión, en una producción especial llamada '3,2,1, Edu-Acción', y 'Mi Señal, territorio mágico'.

Tomando en consideración todo este acontecer lamentable se hace necesario una reestructuración en cuanto a la capacitación docente en los espacios tecnológicos, digitales, alternativos para afrontar de buena manera la pedagogía digital, las clases de estilo asincrónicas con recursos inforvirtuales que se aleja de la educación a tiempo real. A su vez esto conlleva a la actualización de aprendizaje mediante el e-learning, b-learning, Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA), Ambientes de Aprendizaje Virtuales (AAV), entre otros elementos que van emergiendo durante el desarrollo de la sociedad del conocimiento en la educación Secundaria.

Tecnología de Información y Comunicación (TIC)

Cuando se habla de Tecnología de Información y Comunicación, según La Asociación Americana de las Tecnologías de la Información (TIAA), citado en Jurado y Obando (2015), “el estudio, el diseño, el desarrollo, el fomento, el mantenimiento y la administración de la información por medio de sistemas informáticos, esto incluye todos los sistemas informáticos no solamente la computadora, este es solo un medio más, el más versátil, pero no el único; también los teléfonos celulares, la televisión, la radio, los periódicos digitales, etc.” Asimismo coincide Cabero (2000), al referirse que dichas tecnologías tienen un carácter de interactividad en torno a las telecomunicaciones, la informática y los audiovisuales, y su hibridación como son los multimedia.

Por su parte, Dellepiane (2010), sostiene que las TIC son los nuevos escenarios que dispone el docente para ejercer su función tutorial como lo son las últimas tendencias en e-learning (modelo de educación soportado en la tecnología de Internet), denominados Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA). De igual manera, Cacurri (2013), expresa que las tecnologías de la información y la comunicación han irrumpido en el mundo contemporáneo

modificando sustancialmente los hábitos de estudio. De tal forma, que entendiendo estas categorías que se requieren para ejercer una labor comunicacional el estudiante en su proceso de aprendizaje debe adiestrarse para la adquisición de habilidades permitiendo entablar relaciones positivas con los otros.

En este sentido, docentes, que son líderes, propician herramientas que nutran los procesos de comunicación entre los miembros de la comunidad educativa; ésto con el propósito de ennoblecer el quehacer diario dentro de la organización. Al respecto, la División de Educación Virtual y a Distancia de la Universidad del Bosque (2015), expresan que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) “Son aquel conjunto de tecnologías, que giran alrededor de la informática, microelectrónica y telecomunicaciones, de manera interactiva e interconectada con el fin de producir nuevas realidades comunicativas”. (Pág. 20).

Al respecto Marqués Graels, citado en la Asociación Chicos.net (2011), definen las TIC, como “el conjunto de servicios, redes, software y dispositivos que proporcionan la informática y sus tecnologías asociadas telemática y multimedia así como los medios de comunicación social y los medios de comunicación interpersonales tradicionales con soporte tecnológico (teléfono, fax, telégrafo...)” (Pág. 14), es decir que potencializa aspectos como las Tecnología de Información y Comunicación como estrategias que favorecen el proceso de enseñanza y aprendizaje de una manera innovadora y dinámica.

En este mismo orden, se expresa visiblemente la necesidad de elaborar estrategias que beneficien de manera frontal la participación activa en las clase y se logra con el uso adecuado de la Tecnología de Información y Comunicación permitiendo llegar el conocimiento, estimulando las capacidades, resolviendo conflictos, realizando propuestas entre otras que condicionen el enriquecimiento de la educación, especialmente en el nivel de educación primaria.

Tomando como punto de partida las disertaciones entre autores, se puede entender que en las Instituciones Educativa de educación Secundaria, del municipio de Soacha, en Cundinamarca–Colombia, donde medianamente los docentes revelan un desarrollo amplio de las Tecnología de Información y Comunicación, entendiendo estas no solo como orales sino también escrita y gestuales las observaciones, el aprendizaje en los estudiantes se hace más tedioso, aburrido y complejo al momento de desarrollar sus actividades. Ya que las herramientas que se les facilita son de poca ayuda a la hora de trabajar dentro del aula de manera tradicional.

Tipos de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)

El Informe Mundial sobre la Educación, (UNESCO 2008), destaca que en el ámbito educativo se encuentran un sin fin de opciones para llevar a cabo el proceso de enseñanza en las aulas de clases, dichos referentes son destacados como resultado de las fuerzas convergentes debido al proceso de desarrollo general presentado en la actualidad.

Desde otra perspectiva, Molina (2012), establece que preexisten dos tipos de Tecnologías de la Información y Comunicación las cuales son los *Mass Media* y los *Multimedias*, los primeros son canales artificiales de información, que por medio de la manejo de los medios tecnológicos divulgan información de manera sincrónica e indiscriminada dirigidas a un receptor social, donde se pierde la identidad, por medio de la unificación a una masa social habitualmente desconocidos por los editores de la misma, entre éstos están los escritos: revistas, folletos, libros; y los electrónicos: televisor, radio, computadores, otros.

En cuanto a los *multimedias*, se destacan es de acuerdo a su uso, entre ellos se encuentran la informática (*multimedia off line*), es decir, los CDs, cintas de videos, CDs educativos; y la telemática (internet o multimedia on-line), se relaciona con internet, donde se destaca las aulas virtuales, plataformas virtuales como *Moodle*, Entornos Virtuales de

Aprendizaje (EVA), chats, video conferencias, URL, blog, correos electrónicos, Apps, entre otros; que son más viables y útiles cuando se manejan adecuadamente en un espacio académico de la educación Secundaria.

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación como herramientas de aprendizaje.

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), han ido integrándose en los centros educativos de Educación Secundaria de forma paulatina. En ello, las primeras reflexiones teóricas que los profesionales de la educación realizaban sobre la adecuación o no de estas tecnológicas para el aprendizaje, se ha continuado con el análisis sobre el uso de estas tecnologías y su vinculación a las teorías de aprendizaje, junto a propuestas metodológicas para su implementación.

El uso de las TIC no conduce necesariamente a la implementación de una determinada metodología de enseñanza-aprendizaje. Se producen en múltiples ocasiones procesos educativos que integran las TIC siguiendo una metodología tradicional en la que se enfatiza el proceso de enseñanza, en donde el estudiante de Educación Secundaria recibe la información que le trasmite el profesor y en la que se valoran fundamentalmente la atención y memoria de los estudiantes. No obstante, los profesores que deseen guiar los aprendizajes de sus participantes, fomentando la interacción y el aprendizaje colaborativo siguiendo los postulados del constructivismo social de Vygotsky (1896-1934), o el aprendizaje por descubrimiento de Bruner (1915-2016), tienen en las TIC un fuerte aliado, fundamentalmente en los diferentes recursos y servicios que ofrece Internet.

Línea metodológica de la investigación

Este momento corresponde a la fase donde se perfila el trayecto de la investigación, en primer lugar, definiendo la perspectiva epistemológica, seleccionando el paradigma,

enfoque, corrientes del pensamiento y la tradición necesaria para obtener el conocimiento deseado; y en segundo, asumiendo una postura metodológica; por lo antes mencionado, se expondrán los aspectos que influyen en el proceso de la presente investigación, que se apoya en la metodología cualitativa, y que tiene como finalidad el surgimiento de nuevos caminos que faciliten la participación de toda la comunidad escolar directivos, docentes, estudiantes, padres, representantes en la inclusión de las TIC como recurso alternativo en Educación Secundaria a Distancia del municipio de Soacha, en Cundinamarca–Colombia.

Enfoque epistemológico de la investigación

En el presente estudio, se entiende por paradigma, como un eje o guía que sirve como modelo referencial, conservando su valor como categoría fundamental de la vida y del pensamiento. En tal sentido Morin (2003), concibe el paradigma como una relación lógica entre las nociones generales y específicas sobre la ciencia, de manera que se constituye en una forma de concebir al hombre y su realidad, la cual observa, juzga y en la que actúa para conocerla, recrearla y potenciarla desde el saber. Como se ha expuesto, esta investigación se desarrollará en función de una determinada perspectiva sobre la realidad de paradigma post-positivista que conduce al establecimiento de ciertos valores, cuya individualidad de patrones provoca diferencias entre las informantes y distintas dependencias de la Institución educativa.

Por otro lado, señala Padrón (1998) que ese enfoque promueve una orientación metodológica propia de la investigación cualitativa, no estructurada y flexible apoyada en la experiencia humana como fuente de dato investigativo; en la validación por consenso entre actores involucrados en el contexto que se aborda; así como el razonamiento basado en las propiedades semánticas del lenguaje natural (simbolismo sociocultural).

En concordancia con Padrón (1998), el hombre, como ser individual, posee una forma particular de ver y relacionarse con el mundo, desarrollando a través de su evolución, un estilo de pensamiento que le permite perfilar una personalidad intelectual que lo conduce por razonamientos y aprendizajes, que fluyen en la consolidación de todo lo adquirido desde su

experiencia. Esta tiene estrecha relación con los ambientes educativos de educación secundaria en este tiempo de aislamiento social el cual se hace prescindible aplicarlo con pertinencia y adecuación.

Método de investigación

Tomando en cuenta que la investigación cualitativa, por ser una corriente dinámica, participa de un gran número de posiciones teóricas y metodológicas, se revela una gran complejidad en cuanto a las perspectivas que sustentan sus métodos de estudio, y esto puede constatarse dando un vistazo por las diversas tipologías de modalidades que ofrece, así como la pluralidad de términos empleados. No obstante, lo realmente claro de asimilar es que cualquiera que sea la modalidad, estrategia, método o tradición, todas deben converger y corresponder a la corriente filosófica.

Este estudio se ubica dentro del paradigma cualitativo, se orienta mediante al método fenomenológico. En el sentido que obedece al estudio, se describe y analiza las Tecnologías de la Información y Comunicación como recurso alternativo en Educación Secundaria a Distancia permitiendo la mediación de situaciones que acontecen en el hecho educativo.

Ante esta situación, se define el término, Según Husserl (1998), el cual viene a ser un paradigma que pretende explicar la naturaleza de las cosas, la esencia y la veracidad de los fenómenos. El objetivo que persigue es la comprensión de la experiencia vivida en su complejidad; esta comprensión, a su vez, busca la toma de conciencia y los significados en torno del fenómeno; por lo tanto, para realizar una investigación bajo este enfoque, es necesario conocer la concepción y las nociones de la fenomenología así como el método para abordar su campo de estudio y componentes para la búsqueda de significados. Conocer las vivencias mediante las anécdotas, las historias y los relatos; esto es fundamental porque permite vislumbrar la naturaleza de la eficiente del contexto e incluso transformarla.

El método fenomenológico

En la fenomenología, Husserl (citado en Villanueva, 2014), expone que para aproximarse a la subjetividad, es la *epoché* o puesta entre paréntesis del supuesto de la actitud natural, presente en nuestro acercamiento habitual al mundo como en el propio quehacer de la ciencia: la asunción del mundo como algo dado o de los hechos de este, como una realidad en sí misma, existente más allá de la conciencia que los piensa, valora o siente. En otras palabras, “la *epoché* hace referencia a la eliminación de todo lo que nos limita percibir las cosas mismas, ya que la actitud natural por su naturaleza objetiva nos lo impide. Practicar *epoché*, se refiere, abstenerse o prescindir” (Villanueva, 2014, p.220). Los investigadores fenomenológicos no dan por sentado que conoce el objeto de investigación, es decir, se aproxima a la investigación desde una postura libre de preconcepciones.

La fenomenología florece como un estudio de los fenómenos o la experiencia significativa que se le muestra (*phainomenon*) a la conciencia. Se aleja del conocimiento del objeto en sí mismo desligado de una experiencia. Por eso, para este enfoque, lo primordial es entender que el fenómeno que es parte de un todo significativo y no hay posibilidad de indagarlo sin el abordaje holístico en relación con la costumbre o tradición de la que forma parte.

Por otro lado, en el área educativo, el proceso de investigación fenomenológico que se vislumbra en la postura de Van Manen (2003) expresó: “La fenomenología en educación, no es simplemente un enfoque del estudio de la pedagogía, no se limita a ofrecer simples descripciones o explicaciones alternativas de los fenómenos educacionales, sino que las ciencias humanas apuestan a recuperar de forma reflexiva las bases que, en un sentido profundo, proporcionan la posibilidad de nuestras preocupaciones pedagógicas con los estudiantes.” (p. 189). Asimismo, lo describe Feroso (1989), donde “la fenomenología busca aspectos invariantes, que lo conlleven a generalizar y descubrir la esencia de la educación social. Hallados los aspectos invariantes, el método fenomenológico despliega toda su

capacidad representativa, cabe decir, describir la educación social y conceptualizar como lo estipula la fenomenología, es decir, sin prejuicios y de reservas mentales.” (p.129).

Bajo este aspecto, las experiencias compendiadas por la fenomenología, luego ser formadas en descripciones, serán poderosas para analizar los talentos pedagógicos, en la cual el docente de educación Secundaria debe interesarse a profundidad por los acontecimientos que ocurren en la realidad social y virtual, de manera que pueda optimizar la práctica pedagógica. En tal sentido, la fenomenología nace de la realidad educativa; desde la observación se relata lo esencial de la práctica, tanto externa e internamente (análisis de la conciencia).

Bosquejo de la investigación

El diseño de investigación cualitativa es clave para la preparación del proyecto y por ende, de acuerdo con Rodríguez, Gil y García (1996), los estudios cualitativos permiten que el plan general sea modificado en función de la información y las acciones que puedan surgir en el desarrollo del proceso; en ella se ubica la importancia de su característica dialéctica sobre la base de las relaciones entre los investigadores y las categorías involucradas.

De acuerdo con los autores señalados anteriormente, en la dimensión epistemológica, los investigadores pretenden dar a conocer el objeto de estudio, a través de la determinación del tema a investigar, su formulación de preguntas a responder, para identificar de las fuentes del problema, formulación de propósitos de investigación y posterior explicación de supuestos o anticipaciones de sentido.

Seguidamente la última dimensión, denominada técnicas de recolección y análisis de la información, los investigadores deben definir la selección, diseño, elaboración y aplicación de los instrumentos de recolección de información; la elección de las técnicas y procedimientos para el análisis de la data, la realización del trabajo de campo, la codificación

y reducción de la información. Así como también, la sistematización y presentación de los conocimientos elaborados. Sin embargo, es menester indicar que el modelo propuesto por Yuni y Urbano (2005), fue reorientado a los fines de esta investigación, tomando en cuenta la dinámica de los escenarios e informantes clave.

Sujetos informantes clave

Para este trabajo se consideraron los aportes de Rodríguez (1999), en cuanto a los criterios para la selección de los informantes, quien expresa que las personas a entrevistar deben cumplir con ciertos requisitos o atributos; en este caso, los investigadores se encargan de elaborar tales requisitos de acuerdo al perfil adecuado, posteriormente, encuentra un caso del mundo real que se ajuste a aquél de forma óptima. Asimismo, sugieren algunas estrategias de selección, por cuanto los investigadores les interesa conocer quiénes son las personas que conviven e interactúan en una comunidad dada, cuáles son sus ocupaciones, a qué idea o perspectiva responden sus actuaciones y, cuál es su modo de entender las situaciones a los que están vinculados.

Lo anterior permite que los investigadores puedan seleccionar a los informantes clave, quienes le facilitarán información necesaria para comprender el significado y las actuaciones que se desarrollan. En este contexto, los criterios que se tomaron en cuenta para la selección de los informantes:

a. Dos docentes de Educación Secundaria con participación activa en la Institución y con habilidades en las TIC; tiempo de servicio con más 10 años de antigüedad, considerando la empatía, experiencia y responsabilidad que demuestra en el sector educativo.

b. Dos Gerentes educativos con conexión directa para crear vínculos entre los docentes, estudiantes y el resto del personal institucional; se reconoce la integridad del acompañamiento pedagógico; trabajo en equipo y motivación.

c. Dos estudiantes de octavo y noveno de la Institución Educativa Secundaria, con buen rendimiento académico, además son colaboradores, responsables, proactivos y con buena disposición para involucrarse con sus testimonios de la realidad virtual educativa tal como la experimentan.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos

La flexibilidad del método fenomenológico, permite reorientar el trabajo de acuerdo al recorrido real que se da en el proceso de investigación, facilitando así la comprensión de la realidad estudiada, de allí la necesidad de seleccionar y emplear las técnicas e instrumentos idóneos para recopilar, organizar y analizar la información. Por tal razón, este estudio procura ajustarse al procedimiento sugerido por Strauss y Corbin (2005), de acuerdo al cual se realiza una codificación axial, abierta y selectiva, seguidamente se redactan memorandas, diagramas, cuadros y/o matrices de análisis, con las categorías tomadas del análisis estructural de los relatos aportados por los informantes.

Aunado a lo anterior, la investigación cualitativa fenomenológica puede realizarse no solo preguntado a las personas involucradas sobre los aspectos insertos dentro de cualquier hecho o fenómeno social, sino también observando. A este respecto Rodríguez, Gil y García (1996) afirman que la observación es un proceso ordenado por el que un experto recolecta por sí mismo la información relacionada con cierto problema. En este proceso, se articulan las percepciones del sujeto que observa y sus interpretaciones de lo observado.

De igual manera, para Martínez (2009) la observación participante es una técnica tradicional principal y más utilizada por los investigadores cualitativos para obtener la información requerida para la construcción de nuevo conocimiento. Por esto, los investigadores visitaron regularmente el contexto virtual a estudiar y comparte lo más que pueda con las personas que desea investigar. Al participar en las actividades normales y cotidianas de los informantes, los investigadores va tomando notas de campo detalladas en

el lugar de los hechos o tan pronto como le sea posible. Estas notas son posteriormente, revisadas diariamente y grabadas con el fin de completarlas y también, para reorientar la observación e investigación.

De igual manera Rodríguez, Gil y García (1996), argumentan que los instrumentos de recolección de datos se conciben como los códigos, esquemas, cuestionarios, agendas de entrevistas, entre otros, que deberían generarse in situ como resultado de la observación y la indagación fenomenológica. En consecuencia, los instrumentos a ser utilizados serán: cámara fotográfica, grabadora de audio, cuaderno de notas, así como guía de observaciones.

Etapa analítica

Al hablar de las técnicas de análisis de datos en los estudios cualitativos, debe hacerse mención de otros elementos como la categorización, la estructuración, la contrastación y la teorización. De acuerdo con Martínez (2009), el primero de ellos comprende la clasificación, descripción, diseño e integración de cada una de las partes que compone la situación. Además, se transcribirá la información recolectada, que, en caso de ser necesario, se procederá a separar los contenidos en unidades temáticas, así como asignar subcategorías con el objeto de ser más específico.

Análisis e interpretación de los datos

El análisis e interpretación de los datos se realizó en función de la información recabada a través de las entrevistas y notas de campo que se describen a continuación. Dichas entrevistas fueron realizadas por on-line a los informantes pertenecientes de la Institución Educativa Ciudad Latina, en el municipio de Soacha, Cundinamarca. Colombia. A este respecto, se entrevistó por la web al personal directivo, docente y estudiantes que integran el objeto de estudio, a fin de determinar mediante esta información la situación específica de los alumnos respecto a las incidencias de la Tecnologías de Información y Comunicación

como herramientas de aprendizaje alternativo a distancia durante el tiempo de confinamiento social.

En atención a, los objetivos planteados y desde una perspectiva post-positivista, las principales inquietudes se dan en función de conocer las herramientas tecnológicas que ayuden al aprendizaje en los procesos académicos. Estas son: Para darle respuesta(s) se plantearon estas interrogantes:

¿Qué tipos de Tecnologías de Información y Comunicación deben utilizar los docentes para mejorar los procesos de formación profesional?

¿Cuál es el compromiso de la Institución para abordar las Tecnologías de la Información y Comunicación como herramienta fundamental de la Institución educativa?

A fin de encontrarle respuesta a estas inquietudes, nos encontramos con una serie de elementos que van a permitir acercarse a la realidad.

Categorización

Informante LT (Directivo de la I.E. Ciudad Latina)

Técnica: Entrevista Grabada.

Acompañamiento:

- Falta de actualización de talleres.
- Falta de equipos tecnológicos.
- Falta de constante acompañamiento.

Supervisión:

- Buscar las causas de la involucración de las TIC, en los aprendizajes pedagógicos.
- Planificar actividades, capacitaciones.
- Integrar a los padres y representantes.

Informante MG (Profesora de 8vo. grado).

Técnica: Entrevista Grabada.

Aplicación de estrategias:

- Limitaciones de equipos tecnológicos.
- Más allá del alcance de la escuela.
- Se ingenia estrategia.
- Falta de realización de diagnóstico.

Trato a los estudiantes:

- Comunicación fluida.
- Motivación.
- Relación de interés y necesidad tecnológicos.

Informante CT (Profesor de 9no. grado).

Técnica: Entrevista Grabada.

Aplicación de estrategias:

- Apatía tecnológica.
- Falta de interés de conocimiento.
- Desinterés de involucrase en las nuevas TIC.
- Falta de actualización permanente.

Trato a los estudiantes:

- Falta de comunicación.
- Poco interés en necesidades tecnológicas.
- Falta de motivación.

Informante SD (Estudiante de 8vo. grado).

Técnica: Entrevista Grabada.

Desempeño en el aula:

- Interés en los aprendizajes.
- Le gusta asistir a clase.
- Experiencias positivas.
- No le gusta los profesores que no utilizan las tecnologías.

Colaboración:

- Ayuda a mejorar los conocimientos tecnológicos.
- Aporta ideas y estrategias.
- Busca apoyo.

Triangulación

El principio de triangulación y contrastación, no es otra cosa que una condición o quizás una estrategia para conseguir los niveles de credibilidad interna y externa. Martínez (2010), considera que se presenta la información recabada desde varios ángulos, comparada y contrastada previamente. Partiendo de estas premisas se toma como punto de partida la categorización realizada a la información recabada. Cuyo eje central está en función de las Tecnologías de Información y Comunicación como herramienta de aprendizaje en los procesos académicos de la I.E. Ciudad Latina.

Tomando como punto de partida la categorización realizada a la información recabada. Cuyo eje central está en función de la Tecnologías de Información y Comunicación como herramientas de aprendizaje de los directivos, docentes y estudiantes de la I.E. Ciudad Latina, abordando desde las interrogantes:

¿Qué tipos de Tecnologías de Información y Comunicación deben utilizar los docentes para mejorar los procesos de formación profesional?, ¿Cuál es el compromiso de la escuela para abordar las Tecnologías de la Información y Comunicación como herramienta fundamental de la institución educativa? Es de señalar, que en las entrevistas realizadas y las notas del campo virtual se pudo observar que el ausentismo escolar es asociación a múltiples factores como se deducen en el siguiente esquema:

- Falta de Motivación.
- Falta de Capacitación.
- Falta de Acompañamiento.

- Fallas en los equipos tecnológicos.

Así como puede estimarse, evidencia por una parte que existe una marcada tendencia a reseñar entre los factores internos, la falta de motivación, equipamiento y apatía hacia las Tecnologías de la Información y Comunicación para el uso académico, también la pérdida de interés de los profesores de capacitarse, en los momentos apremiantes, en las estrategias tecnológicas, aunado con la mediana atención por parte del personal directivo de acompañar en todos los procesos pedagógicos de los docentes.

En tal sentido, hace falta el esfuerzo mancomunado para sobrellevar la situación de la involucración de las TIC en los procesos académicos. Es de señalar que en las entrevistas junto a las notas de campo virtual, se pueden evidenciar las estrategias que utilizan los profesores para ayudar a los estudiantes al ofrecerle los nuevos conocimientos:

- Realizar un diagnóstico para establecer las causas.
- Propiciar acompañamientos pedagógicos.

Una especial atención a los docentes que aún se resiste a la involucración de las nuevas tecnologías, junto a estrategias pedagógicas creativas, la presentación de los contenidos de enseñanza y aprendizaje, en forma atractiva y motivadora, la integración del personal directivo, docente, estudiantes, representantes en las acciones que pueden ayudar a reducir e la alfabetización tecnológica. En tal caso, se observa que desde la perspectiva de los procesos académicos de enseñanza-aprendizaje, se ponen en práctica estrategias para una experiencia mediada entre los docentes y estudiantes, apoyada en estrategias tecnológicas conducentes a un aprendizaje significativo, lo que concuerdan con lo establecido en la teoría del constructivismo pedagógico tecnológico y aprendizaje significativo.

En este sentido, Martínez (2010), dentro de este modelo cobra particular importancia no solo el contenido, sino también los agentes sociales de medición (quien enseña y sus características). En este orden, la relación que prevalece entre los docentes y docente es de

interacción continua. Del mismo modo, en la búsqueda de mejorar la práctica pedagógica a través de las TIC, el cual puede favorecer o limitar su desarrollo profesional, educativo y estudiantil, se visualiza las aseveraciones en el siguiente esquema:

- Desinterés de nuevos conocimientos.
- Profesores apáticos a las Herramientas de las TIC.
- Mejorar los espacios de computación como ambiente de aprendizaje.
- Promover la formación tecnológica.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El debate entre las nuevas tecnologías y los procesos pedagógicos, no parece lejos de clarificarse. En la práctica, en la Institución de Educación Secundaria, no constituye la totalidad de la acción educadora, en el sentido, se hace necesario favorecer la participación de los profesores para crear una cultura tecnológica escolar que sirva de referencia para atenuar el proceso de aprendizaje escolar mediante las TIC. Estudios anteriores relacionados con esta problemática, abordar luces sobre la importancia del apoyo de los directivos y profesores sobre las TIC, de lo que se infiere que actitud hacia la educación tecnológica, la cultura y la escuela, que los profesores sean capaces de transmitir a los estudiantes, ejercer una gran influencia en el proceso de aprendizaje. La actitud orientadora de los profesores en cuanto al trabajo escolar, es otro elemento importante en la formación de la involucración de las eras tecnológicas.

Cabe considerar, que, si se quiere completamente involucrar a los profesores en el rol de facilitador de las tecnologías, necesitando una mayor participación de los profesores en la actividad educativa tecnológica, los estudiantes de educación Secundaria estableciendo los canales de ideas y creatividad, juegan un papel importante, sobre todo en los procesos de adquisición de su propio aprendizaje. La apatía hacia las TIC, también pueden darse como

consecuencia de las dificultades de contar con los equipos tecnológicos necesarios, desmotivando directamente al profesorado y estudiante.

Las interrogantes planteadas al inicio de la investigación, nos conducen a establecer un contacto virtual para experimentar con directivos, docentes, estudiantes, padres y representantes en algunos escenarios donde en la mayoría de los casos se pudo sentir el interés de involucrarse en las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación, de manera de consolidar las herramientas de aprendizaje partiendo de la involucración de las tecnologías.

En este orden, la realización de esta investigación, constituye una de las experiencias más significativas para la vida como investigadores, como profesionales de la docencia en la Educación Secundaria, el poder compartir con docentes que tienen en su haber años de servicio, mística profesional y disposición de ayudar, fue una vivencia enriquecedora, que nos hizo comprender que ser educador es un reto.

Para que la investigación se pueda considerar como tal, al recurrir un método científico consistente en una secuencia de pasos aceptados y adoptados por la comunidad científica. Se trata de un proceso sistemático y ordenado, aunque hay que señalar que algunos pasos pueden, en determinadas investigaciones, superponerse e integrarse, esta investigación llevó arduamente la finalidad de ofrecerle a los docentes y estudiantes de la Institución Educativa Ciudad Latina del Municipio de Soacha, Cundinamarca, Colombia, los conocimientos que deben tener para la involucrar las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación en la praxis educativa, a través de las herramientas de aprendizajes, que fueron claves en la construcción de los conocimientos y discernimientos de las transformaciones curriculares.

Sin embargo, las TIC dentro de los proceso de formación, presenta debilidades en cuanto al involucramientos de los docentes, puesto requieren resultados en la mejora del

analfabetismo tecnológico, la innovación telemática de los procesos de enseñanza y aprendizaje; de manera de proporcionar el desarrollo de un pensamiento tecnológico efectivo en los estudiantes, contribución como herramientas educativas factibles, estratégica para la motivación del docente y alumnado.

Ahora bien, al momento de indagar el nivel informático presente en el proceso de formación, se evidencio un desinterés e insuficiencia de la búsqueda de nuevas maneras de abordar los conocimientos y contenidos académicos, donde el profesorado manifiesta en su mayoría no estar capacitado en cuanto a las Tecnologías de la Información y Comunicación, o simplemente no poseen sentido de la involucración de estas como herramientas de aprendizaje en su quehacer escolar, ni sobre el desarrollo de esta a partir del nivel informático.

Los resultados obtenidos en la presente investigación propiciaron conclusiones pertinentes, aunque es preciso proponer las siguientes recomendaciones: los planteles educativos de educación Secundaria han de tomar en consideración una serie de factores que permitan la involucración de las Tecnologías de la Información y Comunicación en los aprendizajes de los estudiantes, de manera actual como para las nuevas generaciones. A su vez, establecer estrategias de participación de los docentes en la formación de las nuevas tecnologías, para fortalecer la enseña-aprendizaje académica.

Promover los espacios adecuados con equipos tecnológicos actualizados que coadyuven el compromiso y la responsabilidad compartida para el logro de la permanencia de las herramientas tecnológicas en los aprendizajes de los estudiantes. En ello, los estudios de tipo asincrónico, que viene a ser cualquier recurso que se efectúa sin el acompañamiento en tiempo real con el docente, se están utilizando para maniobrar los contenidos, proyectos y tareas. Por consiguiente, si este estilo pedagógico asincrónico se formaliza adecuadamente puede desempeñar con diversos propósitos como:

- (1) Fluctuar la Educación en casa entre recursos digitales y no digitales.
- (2) Optimizar la pedagogía impartida de los profesores.
- (3) Convenir con los padres los acuerdos hacia el aprendizaje de los estudiantes donde sean más autónomos e independientes.

No obstante, varias Instituciones educativas reflejan que están sobrellevando un disyuntiva entre realizar precipitadamente soluciones contra ajustar un tiempo prudente para considerar en profundidad lo que requiere el estudiante. En ello, un aprendizaje integral y conciso para estos tiempos apremiantes es que se necesita de mayor material asincrónico, es decir, el material que no necesita del apoyo en tiempo real con el docente, para que el mismo dedique el mejor tiempo posible en poder proporcionarle acompañamiento y seguimiento en el proceso socio-emocional de los estudiantes.

Por otro lado, cumplir con eficiencia las orientaciones de la OMS (2020), donde indica “Manténgase al día de la información más reciente sobre el brote de COVID-19, a la que puede acceder en el sitio web de la OMS y a través de las autoridades de salud pública a nivel nacional y local. Se han registrado casos en la mayoría de los países del mundo, y en muchos de ellos se han producido brotes. Las autoridades de algunos países han conseguido ralentizar el avance de los brotes, pero la situación es impredecible y es necesario comprobar con regularidad las noticias más recientes.” Hasta que podamos iniciar un nuevo proceso de aprendizaje en las Instituciones de Educación Secundaria de manera presencial sin obviar los aportes del sistema de aprendizaje a distancia.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Asociación Chicos.net (2011), *Manual de Enfoque Teórico. Guías para la implementación en Instituciones educativas. Programa uso responsable, seguro y productivo de las TIC*. ECPAT International y Savethe Children, Suecia.
- Cacurri. V. (2013). *Educación con TIC. Nuevas formas de enseñar en la era digital*. Redusers. Buenos Aires.
- Dellepiane, P. (2010). *Las TIC en la formación docente. Una perspectiva global*. Documento en línea. Disponible en: <http://publicaciones.urbe.edu/index.php/REDHECS/article/viewArticle/690/2314>
- División de Educación Virtual y a Distancia de la Universidad del Bosque (2015). *Lineamientos para el Desarrollo de Recursos Educativos en Ambientes Virtuales (REAV)*. Vicerrectoría Académica. Coordinación TIC. Bogotá – Colombia.
- Fermoso, P. (1989). El modelo fenomenológico de investigación en pedagogía social. *Revista Educar*, 14 (15), 121-136. Doi: <https://doi.org/10.5565/rev/educar.541>
- Husserl, E. (1998). *Invitación a la fenomenología*. Barcelona: Paidós.
- Jurado, V. y Obando, G. (2015). *Una aproximación a las relaciones pedagógicas mediadas por las tecnologías en la Institución Educativa Juan Manuel González (Colombia)*. *Revista Académica e Institucional Páginas de la UCP*, N° 96.
- Martínez, M (2010). *Nuevos paradigmas en la investigación*. Venezuela: Alfa.
- Martínez, M (2009). *El paradigma emergente. Hacia una nueva teoría de la racionalidad científica*. México: Trillas.
- Ministerio de Educación colombiano (MEN) (2020). *Gobierno confirma que las restricciones para que los estudiantes regresen a las aulas se mantienen hasta el 31 de mayo*. Página web oficial. Obtenido en: <https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Noticias/397449:Gobierno-confirma-que-las-restricciones-para-que-los-estudiantes-regresen-a-las-aulas-se-mantienen-hasta-el-31-de-mayo>
- Molina, J (2012). *Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)*. México: Mc Graw Hill.

- Morin, E. (2003), *Introducción al pensamiento complejo*, Barcelona, Gedisa.
- Organización Mundial de la Salud (OMS) (2020). *Preguntas y respuestas sobre la enfermedad por coronavirus (COVID-19)*. Página web oficial. Obtenido en: https://www.who.int/es/emergencias/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses?gclid=Cj0KCCQjwhfT1BRciARIsAGlY51ItKB895rPOZWTjHIN0HwIUfP814bjrCPwH2znCRC4GD6riQFXUursaAruDEALw_wcB
- Padrón, J (1998). *La Estructura de los Procesos de Investigación*. Caracas.
- Pírela, J (2007). *Las Tic en los procesos de enseñanza y aprendizaje*. Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo (IUTM). Revista de Educación.
- Rodríguez, G, Gil, J y García, G (1996). *Metodología de la investigación cualitativa*. (2. Ed). España. Aljibe.
- Rodríguez, G (1999). *Metodología de Investigación Cualitativa*, Editorial Algibe.
- Statista (2020). *Número de casos confirmados de coronavirus (COVID-19) en América Latina y el Caribe al 6 de mayo de 2020, por país*. Página web oficial. Obtenido en: <https://es.statista.com/estadisticas/1105121/numero-casos-covid-19-america-latina-caribe-pais/>
- Rojas, L. (2020). *Duque instituye diez pasos de confinamiento para enfrentar la COVID-19*. Información social en la web (Voa noticias). Obtenido en: <https://www.voanoticias.com/america-latina/colombia-ivan-duque-confinamiento-coronavirus>
- Strauss, A y Corbin, J (2005). *La teoría fundamentada utiliza el método: Bases de la investigación cualitativa: técnicas y procedimiento*. McGraw Hill, México.
- UNESCO (2008). *Compendio mundial de la educación 2008: Comparación de las estadísticas de educación en el mundo*. Instituto de Estadística de la UNESCO.
- UNESCO (2008). *Estándares Unesco de competencia en TIC para docentes*. Buenos Aires.
- Van Manen, M. (2003). *Investigación educativa y experiencia vivida. Ciencia humana para una pedagogía de la acción y de la sensibilidad*. Barcelona: Idea Books.

Villanueva, J. (2014). La fenomenología como afirmación de un nuevo humanismo. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Yuni, J y Urbano, C (2005). *Mapas y herramientas para conocer la escuela: Investigación Fenomenológica e Investigación Acción*. Argentina. Brujas.

SEMBLANZA

Manuel Machado, Alieth Perilla.

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) COMO RECURSO ALTERNATIVO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA A DISTANCIA

MANUEL SALVADOR MACHADO VILORIA 1.

Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio (UPEL – IMPM)

6to Semestre del Doctorado en Educación (actualmente finalizando).

Universidad Rafael Urdaneta (URU)

Título Obtenido: Magister Scientiarum en Gerencia Educativa.

La Universidad del Zulia (LUZ)

Título Obtenido: Licenciado en Educación, Mención: Matemáticas y Física. (Plan de Profesionalización Docente)

Instituto Universitario San Francisco (fe y Alegría)

Título Obtenido: Técnico Superior Universitario en Educación, Mención: Integral..

Maestría en Ciencias de la Educación, mención Gerencia educativa: Miembro del Comité académico del Programa. Personal Docente por Honorarios Profesionales (Postgrado), en Educación Presencial y a Distancia. – Universidad Privada Rafael Bellosó Chacín (URBE). Venezuela.

MIEMBRO ACTIVO de la Red de Investigación en Educación, Empresa y Sociedad-REDIEES. 28/04/2020.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3590-6545>

CVLAC:

https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001670059

GOOGLE ACADEMICO: <https://myaccount.google.com/?hl=en&pli=1>

PUBLONS: <https://publons.com/researcher/3562779/manuel-salvador-machado-viloria/>

RESEARCHGATE: https://www.researchgate.net/profile/Manuel_Machado_Viloria

Correo electrónico Institucional: msmachado@urbe.edu.ve

Correo electrónico Personal: analista03manuel@gmail.com

ALIETH STELLA PERILLA RAMÍREZ. 2

TÍTULO PREGRADO: LICENCIADA EN EDUCACIÓN RELIGIOSA Y MORAL, UNIVERSIDAD DE LA SABANA (2002)

TÍTULOS POSGRADO: MAGÍSTER EN EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS (2015)

MAESTRA EN EDUCACIÓN, INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, MÉXICO -ITESM (2015)

DOCTORA EN EDUCACIÓN PHD, UNIVERSIDAD DE BAJA CALIFORNIA (2019).

DOCENTE – INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD LATINA, SOACHA..

GRUPO DE INVESTIGACIÓN: RED DISTRITAL DE DOCENTES INVESTIGADORES - REDDI

NODO DE INVESTIGACIÓN DENTRO DE LA REDDI: NODO CIUDADANÍA Y PAZ

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1869-3506>

CVLAC:

https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000028415

Correo electrónico Institucional: aliethperilla@hotmail.com

Correo electrónico Personal: aliethperilla@gmail.com